

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI SOG‘LOM VA JISMONAN
BARKAMOL AVLOD SIFATIDA TARBIYALASHDA JISMONIY TARBIYA
TIZIMINING AHAMIYATI**

¹Shodmonova Shahriniso Komil qizi

²Abdullayev Abduqayum Abdulxayevich

1.Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti

2. Chirchiq davlat pedagogika universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqola mamlakatimizda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini sog‘lom va jismonan barkamol avlod sifatida tarbiyalash masalalariga bag‘ishlangan. Unda jismoniy tarbiya va sportning ta‘lim jarayonidagi roli, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar, shuningdek, umumta‘lim maktablarida sport mashg‘ulotlarini tashkil etishdagi mavjud muammolar tahlil qilinadi. Maqolada L.V. Bileeva, V.G. Yakovlev va I.M. Korotkovning jismoniy tarbiya va bolalar jismoniy rivojlanishi sohasidagi ilmiy tadqiqotlariga asoslanib, o‘quvchilarning funksional va jismoniy ko‘rsatkichlarini yaxshilash, sport faoliyatini kengaytirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan. Ishda jismoniy tarbiya tizimini takomillashtirish, maktab infratuzilmasini rivojlantirish va bolalarni sog‘lom turmush tarziga yo‘naltirish muhimligi ta‘kidlangan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf o‘quvchilari, jismoniy tarbiya, sog‘lom avlod, jismoniy rivojlanish, sport mashg‘ulotlari.

Abstract: This article is devoted to the issues of educating primary school students as a healthy and physically well-developed generation. It analyzes the role of physical education and sports in the educational process, the reforms implemented by the state, and the existing problems in organizing sports activities in general education schools. The article is based on the scientific research of L.V. Bileeva, V.G. Yakovlev, and I.M. Korotkov in the field of physical education and children’s physical development, providing recommendations to improve students’ functional and physical indicators and to expand sports activities. The study emphasizes the importance of improving the physical education

system, developing school infrastructure, and promoting a healthy lifestyle among children.

Keywords: primary school students, physical education, healthy generation, physical development, sports activities.

Аннотация: Статья посвящена вопросам воспитания учащихся начальных классов как здорового и физически развитого поколения. В ней анализируется роль физической культуры и спорта в образовательном процессе, проводимые государством реформы, а также существующие проблемы организации спортивных занятий в общеобразовательных школах. Статья основана на научных исследованиях Л.В. Билевой, В.Г. Яковлева и И.М. Короткова в области физического воспитания и физического развития детей, и содержит рекомендации по улучшению функциональных и физических показателей учащихся, а также по расширению спортивной активности. В работе подчеркивается важность совершенствования системы физического воспитания, развития школьной инфраструктуры и формирования здорового образа жизни у детей.

Ключевые слова: учащиеся начальных классов, физическое воспитание, здоровое поколение, физическое развитие, спортивные занятия.

Asosiy qism: Mamlakatimizda sogʻlom va har tomonlama barkamol avlodni tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishi sifatida izchil amalga oshirilmoqda. Prezident tashabbuslari asosida taʼlim tizimini modernizatsiya qilish, umumtaʼlim maktablarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash hamda bolalar sportini rivojlantirishga qaratilgan qator hujjatlar qabul qilingan. Xususan, “Taʼlim toʻgʻrisida”gi qonun va “Oʻzbekiston Bolalar sportini rivojlantirish jamgʻarmasini tashkil etish toʻgʻrisida”gi farmon taʼlim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashgʻulotlarini yanada tizimli yoʻlga qoʻyish uchun muhim huquqiy asos yaratdi. Ushbu hujjatlar natijasida umumtaʼlim maktablarida sport inshootlarini modernizatsiya qilish, sport anjomlarini yangilash va jismoniy tarbiya darslarining sifatini oshirishga alohida eʼtibor qaratilmoqda.

Bunda oʻquvchilarni sport mashgʻulotlariga muntazam jalb etish, sport infrastrukturasi yetarli darajada emasligi, malakali murabbiylarning taqchilligi kabi

omillar sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Mazkur holat o'quvchilarning jismoniy va funksional rivojlanishida muayyan tafovutlar paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Shunday ekan, jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, maktab infratuzilmasini yaxshilash, pedagoglar malakasini oshirish hamda o'quvchilarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish bo'yicha kompleks yondashuvni kuchaytirish davlat siyosatining muhim vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Biroq ayrim chekka hududlardagi maktablarda o'quvchilarning jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida ishtiroki hamda ularning jismoniy va funksional rivojlanishida hali ham muayyan kamchiliklar mavjud.

Mazkur yo'nalishda L.V. Bileeva, V.G. Yakovlev va I.M. Korotkov tomonidan olib borilgan tadqiqotlar alohida ahamiyat kasb etadi. Ularning ilmiy izlanishlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy va funksional rivojlanish xususiyatlari, yuklama me'yorlarini belgilash, harakat faoliyatini oshirish hamda dars jarayonining samaradorligini ta'minlash bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlar ishlab chiqilgan. Ushbu tadqiqotlar maktab jismoniy tarbiyasini takomillashtirish va sog'lom avlodni tarbiyalashda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Xususan L.V. Bileeva tomonidan boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy rivojlanishi, ularning yoshga xos fiziologik imkoniyatlari hamda jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish metodikasi bo'yicha izlanishlar olib borgan. Uning tadqiqotlari asosan o'quvchilar faolligi, jismoniy sifatlarning dinamikasi va dars jarayonidagi yuklama me'yorlarini optimallashtirishga qaratilgan.

Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasining yetakchi tadqiqotchilaridan biri bo'lib, yosh sportchilar va maktab yoshidagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish, yuklama va tiklanish jarayonlari, sport texnikasini o'rgatish tamoyillari bo'yicha fundamental ilmiy ishlar V.G. Yakovlev tomonidan chuqur ilmiy asoslab berilgan. O'quvchilarning funksional imkoniyatlarini baholash, jismoniy tayyorgarlik me'yorlari va jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarining shakllanishi bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni I.M. Korotkov olib borgan tadqiqotlarda kuzatish mumkin. Uning ishlari maktab jismoniy tarbiyasi jarayonida sog'lomlashtiruvchi yondashuvlarni joriy etish bilan bog'liq.

I.V. Bileeva va I.M. Korotkov sport o'yinlari o'rtasidagi farqni ko'rsatadilar. Ushbu olimlar tomonidan harakatli o'yinlar individual -bir kishilik va jamoaviy -guruhli bo'lishi

mumkinligini va shakli, mazmuni va uslubiy xususiyatlari jihatidan bir-biridan farq qilishini ta'kidlaydilar.

Ushbu tadqiqot natijalari asosida harakatli o'yinlarni "jismoniy tarbiya usuli va o'yin vositasi sifatida, jismoniy fazilatlarni tarbiyalash va yaxshilashga yordam beradi" deb atashadi (15).L.V. Bileeva, V.G. Yakovlev, I.M. Korotkov birgalikda o`quvchilarda sport o`yinlarini pedagogik turlarga bo'lish jarayonida ularning murakkablik darajasi, yosh xususiyatlari, asosiy harakat turlari, ularda namoyon bo'ladigan jismoniy fazilatlarini inobatga olgan holda joriy etilishi lozimligini ta'kidlaydilar. Faol o'yinlarni tasniflash, ularni maqsadlariga -ta'lim, dam olish, terapevtik; yosh xususiyatlariga -maktab yoshi va kattalar uchun; jamoaviy- jamoasiz va jamoaviyga o'tkazish bilan bog'liq turli tushunchalar bilan bog'liqligi o`rganilib, sportga, ommaviy o'yinlarga o'tishda guruhlarga ajratish mumkinligini ko'rsatadi. Bu borada olib borilgan ishlarda ayniqsa M. Korotkovning ishlari diqqatga sazovor.

Mavjud ijobiy ilmiy tajribalarga, amaliy materiallarning xususiyatlariga asoslanib, ularni turlarga ajratish yondashuvini taklif qiladi. Misol tariqasida mashg'ulotlarning dastlabki bosqichida yosh voleybolchilarning mashg'ulotlarida sakrash va aylanish tezlanishini rivojlantirish uchun maxsus mashqlardan foydalanish nafaqat bu fazilatlarning tez o'sishiga, balki boshqa ba'zi fazilatlarning (kuch, chidamlilik, tezkorlik) ham rivojlanishiga olib keldi va muvozanatni saqlash funksiyasini shakllantirishga imkon berdi.

Xulosa qilib aytganda, jismoniy tarbiya nafaqat sog'lom avlodni shakllantirishning asosiy omillaridan biri, balki yoshlarning ma'naviy-irodaviy sifatlarini rivojlantirishda ham muhim o'rin tutadi. Shu sababli ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya tizimini takomillashtirish bo'yicha islohotlarni chuqurlashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Research Science and
Innovation House

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduyeva S. SYSTEM APPROACH IN THE FORMATION OF THE PHYSICAL CULTURE OF THE PERSONALITY //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8

2.. Karomatovich I. A. PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF YOUNG TEAM ATHLETES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 1011-1016

3. Abduyeva, Sitorabonu Savriddin Qizi. "Peculiarities of Training 13-14-Year-Old Handball Players." Athena: Physical Education and Sports Journal 1.2 (2023): 46-51.

4. Abduyeva, Sitorabonu Savriddin Qizi. "The Development of Jumping Ability in Young Handball Players 12-13 Years Old." Athena: Physical Education and Sports Journal 1.1 (2023): 1-5.

5. Фазлиддинов Ф.С. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ //EConference Globe. – 2021. – С. 315-320.

6. Быллеева Л.В, Коротков И.М. Подвижные игры. М.: Физкультура и спорт, 2002. 222с.

**Research Science and
Innovation House**